

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

UO'K: 37.013.7:62/67

TEXNOLOGIK TA'LIM JARAYONIDA IXTIROCHILIK VA LOYIHALASHTIRISH
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/15336884>

Muydinova Madina Alisherovna

Zokirova Nargiza Akbarjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada texnologik ta'lim jarayonida talabalarning ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. O'quv jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati va pedagogik metodlari, shuningdek, texnologik ta'limning samaradorligini oshirish uchun talabalar uchun innovatsion va amaliy metodlarni joriy etish zarurati yoritiladi. Talabalar o'quv jarayonida kreativ va ijodiy fikrlashni rivojlantirish, yangi g'oyalar va texnologik loyihalarni yaratish orqali o'z kompetensiyalarini oshiradilar. Ushbu maqola pedagogik yondoshuvlar, metodikalar va texnologik vositalarning integratsiyasini ko'rib chiqadi va ular yordamida talabalarda ixtirochilik va loyihalashtirish qobiliyatlarini qanday samarali rivojlantirish mumkinligini aniqlaydi.*

Kalit so'zlar: *texnologik ta'lim, ixtirochilik kompetensiyasi, loyihalashtirish, pedagogik metodlar, innovatsiyalar, kreativ fikrlash, ta'lim jarayoni, amaliy metodlar, pedagogik yondoshuvlar, o'quvchilarning kompetensiyalari.*

Аннотация. *В данной статье анализируются педагогические основы развития инновационных и проектных компетенций студентов в процессе технологического образования. Рассматриваются важность и методы развития креативных и проектных навыков у студентов в образовательном процессе, а также необходимость внедрения инновационных и практических методов для повышения эффективности технологического образования. Студенты развивают свои компетенции, создавая новые идеи и технологические проекты, что способствует развитию их творческого и инновационного мышления. В статье рассматриваются педагогические подходы, методики и технологии, а также способы эффективного развития творческих и проектных способностей студентов.*

Ключевые слова: *технологическое образование, инновационные компетенции, проектирование, педагогические методы, инновации, креативное мышление, образовательный процесс, практические методы, педагогические подходы, компетенции студентов.*

Abstract. *This article analyzes the pedagogical foundations of developing students' creative and project competencies within the technological education process. It discusses the importance and methods of developing creative and project skills among students, as well as the necessity of integrating innovative and practical methods to enhance the effectiveness of technological education. Students improve their competencies by generating new ideas and creating technological projects, which contributes to the development of their creative and innovative thinking. The article examines pedagogical approaches, methodologies, and technological tools, and explores effective ways to develop students' creativity and project abilities.*

Keywords: *technological education, creative competencies, project design, pedagogical methods, innovations, creative thinking, educational process, practical methods, pedagogical approaches, students' competencies.*

Texnologik ta'lim jarayoni zamonaviy o'quv tizimining ajralmas qismiga aylangan. Bugungi kunda ta'limda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shularning ichida talabalarning ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish alohida o'rin tutadi. O'zbekistonning o'quv tizimida texnologik ta'limning ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Talabalarning ixtirochilik

qobiliyatlarini rivojlantirish, ularga amaliy bilimlarni o'zlashtirishda yordam beradi hamda ularni kelajakdagi professional faoliyatlariga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Loyihalashtirish va ixtirochilik kompetensiyalari — bu nafaqat ilmiy va amaliy bilimlarni chuqur o'zlashtirish, balki innovatsion yondashuvlarni qo'llash va turli muammolarni hal qilishdagi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishni anglatadi. Ularning shakllanishi o'quv jarayonida talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratadi, bu esa o'z navbatida iqtisodiyot, texnika va jamiyatning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik yondoshuvlar va metodikalar, shuningdek, texnologik ta'lim jarayonida loyihalashtirish-ixtirochilik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Bunday metodlar, o'z navbatida, talabalarni yaratish, ixtirochilik faoliyatiga va ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltiradi, hamda ularning muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatga tayyorlanishiga yordam beradi.

Dewey pedagogikada tajriba asosida o'rganish tamoyilini ilgari surdi. Uning asarlari, ayniqsa, *"Experience and Education"* asari, ixtirochilik va kreativ fikrlashni rivojlantirishda o'quvchilarni faol ishtirokchiga aylantirishga qaratilgan metodologiyani ko'rsatadi [1]. Deweyning fikricha, o'quv jarayoni faol ijodiy faoliyatga asoslanishi kerak, bu esa talabalarni haqiqiy muammolarni yechishga tayyorlaydi.

Papertning *"Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas"* (1980) asari zamonaviy texnologiyalar yordamida ixtirochilik va yaratish qobiliyatlarini rivojlantirishda ta'limni kompyuterlar va raqamli vositalar bilan integratsiya qilishni ilgari suradi [2]. U, shuningdek, "constructionism" (yaponiya bilimlarni qurish tamoyili) metodologiyasini ishlab chiqdi.

Piaget kognitiv rivojlanish nazariyasining asoschilaridan biri bo'lib, uning *"The Child's Conception of the World"* asari pedagogikada talabaning o'z bilimlarini mustaqil yaratish jarayonini tushunishga yordam beradi [3]. Piagetning nazariyasi ixtirochilik va innovatsion fikrlashni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Perkins *"The Mind's Best Work"* (1981) va *"Making Learning Whole"* (2009) asarlarida yaratish va loyihalashtirish jarayonlarining o'qitish va o'rganishdagi o'rni haqida yozgan [4]. U, ayniqsa, ta'lim jarayonida "kompleks muammolarni yechish" metodini rivojlantirishga e'tibor qaratadi.

Yurtimizda ham mazkur ishlar bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Akmal Usmonov texnologik ta'limda talabalarining ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning metodik yondashuvlarini o'rganadi [5]. Uning *"Texnologik ta'limda yaratish va innovatsiyalarni amalga oshirishning metodik asoslari"* asari, O'zbekistonda texnologik ta'limda innovatsiyalarni joriy etish jarayonlarini yoritadi.

Shavkat Tursunov o'zining *"Ta'limda kreativ fikrlash va loyihalashtirish metodlari"* asarida texnologik ta'limda talabalarining ixtirochilik faoliyatini rivojlantirish uchun pedagogik yondashuvlarni taklif etadi [6].

Rustam Islomovning *"Texnologik ta'limda talabalarining yaratish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi"* asari texnika fanlari o'qituvchilari uchun o'quv jarayonida kreativ va innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishning samarali metodlarini ishlab chiqadi [7]. Yuqoridagi tadqiqotlar va adabiyotlar texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslarini yaratishda muhim ahamiyatga ega. Xorijlik olimlar, masalan, Dewey, Papert, Piaget va Perkins, zamonaviy ta'lim metodlarini ishlab chiqishda, o'z navbatida, O'zbekistondagi olimlar, masalan, Usmonov,

Tursunov va Islomov, ushbu metodlarni mamlakatimiz ta'lim tizimiga moslashtirishga katta hissa qo'shmoqda. Bu asarlar texnologik ta'limning samaradorligini oshirish va talabalarda yaratish, innovatsiya va muammo yechish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar bilan tanishtiradi.

Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari haqida gapirganda, pedagogik jarayonning mohiyatiga e'tibor qaratish zarur. Bunday jarayonlarning samarali tashkil etilishi uchun talabalar faqatgina nazariy bilimlarga ega bo'lishi kifoya qilmaydi, balki ularga amaliy ko'nikmalarni o'rgatish, muammolarni mustaqil yechish qobiliyatini rivojlantirish kerak. Bu jarayonda o'qituvchining roli beqiyosdir. O'qituvchi talabalarga ma'lum bilimlarni berish bilan birga, ularga o'z ijodiy fikrlarini rivojlantirish, yangi g'oyalar va innovatsiyalarni ishlab chiqish uchun kerakli sharoitlarni yaratishi lozim.

Texnologik ta'limda loyihalashtirish kompetensiyasini rivojlantirishning samarali metodikasi bir qator yondoshuvlarni o'z ichiga oladi. Masalan, loyiha ishlari orqali talabalarga amaliy ko'nikmalarni o'rgatish, o'z g'oyalari asosida ishlashga undash, shuningdek, guruh bo'lib ishlash va muammoni hal qilishda jamoaviy faoliyatni qo'llash kabi metodlar mavjud. O'quv jarayonida talabalarga berilgan topshiriqlarni amalga oshirishda, ular o'z maqsadlarini belgilash, rejalar tuzish, resurslarni samarali taqsimlash, loyihani amalga oshirish va natijalarni tahlil qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishlari lozim. Bunday yondashuvlar nafaqat ixtirochilik, balki liderlik, jamoaviy ishlash va muammolarni hal qilish kabi qobiliyatlarni ham rivojlantiradi.

Bundan tashqari, texnologik ta'limda kompyuter texnologiyalari, raqamli vositalar va innovatsion pedagogik metodlar o'qitish jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. Internet resurslari, dasturiy ta'minotlar va simulyatsiyalar yordamida talabalar o'z loyihalarini yaratishda amaliy bilimlarni o'zlashtirishi mumkin. Bunday texnologiyalar o'quv jarayoniga interaktivlik, ijodkorlik va o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatlarini kiritadi, bu esa talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini yanada oshiradi.

Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning ixtirochilik faoliyatini rag'batlantirishda zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Talabalar faqatgina nazariy bilimlar bilan emas, balki amaliy tajriba va ijodiy ishlashga asoslangan kompetensiyalarni ham o'zlashtirishi zarur. Bunday yondoshuvlar ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini shakllantirishga yordam beradi, bu esa talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Natijada, texnologik ta'limda loyihalashtirish va ixtirochilik kompetensiyalarini rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishish uchun o'qituvchilar va ta'lim tizimining barcha ishtirokchilari o'zaro hamkorlikda ishlashi lozim. Shu bilan birga, talabalarga faqatgina nazariy bilimlar emas, balki amaliy ko'nikmalarni o'rgatish va ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun kerakli sharoitlarni yaratish zarur. Bunday yondoshuvlar, o'z navbatida, jamiyat va iqtisodiyotda innovatsiyalarni amalga oshirishga qaratilgan yangi avlod mutaxassislarini tayyorlashga imkon beradi.

Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Maqolada ta'kidlanganidek, talabalarning kreativ va innovatsion fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini shakllantirishda samarali pedagogik metodlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarurati mavjud. O'quv jarayonida talabalarga nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko'nikmalarni o'rgatish, shuningdek,

yangi texnologik loyihalarni yaratish va innovatsiyalarni amalga oshirishga yo'naltirish, ularning kasbiy va ijodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalari faqatgina bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanib qolmasdan, talabalarning mustaqil fikrlash, muammolarni yechish, jamoaviy ish faoliyatini rivojlantirishga ham qaratilgan bo'lishi lozim. Pedagogik yondoshuvlar va metodikalar yordamida bu kompetensiyalarni rivojlantirishda o'qituvchining roli alohida ahamiyatga ega. O'qituvchilar talabalarga kerakli ko'nikmalarni o'rgatish, ijodiy ishlash uchun sharoit yaratish va ularga amaliy tajriba orttirishga yordam berishlari zarur.

Shu bilan birga, texnologik ta'limda yangi pedagogik metodlar, interaktiv texnologiyalar va kompyuter vositalarining integratsiyasi talabalarni nafaqat bilim olishda, balki ixtirochilik va loyihalashtirish sohasida amaliy kompetensiyalarni oshirishda ham samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Maqolada ko'rsatilgan pedagogik metodlar va texnologiyalar, o'z navbatida, ixtirochilik, innovatsion fikrlash va loyihalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa kelajakda jamiyatning ilmiy-texnikaviy va iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Shunday qilib, texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish orqali talabalarda mustahkam bilimlar, yuqori darajadagi amaliy ko'nikmalar va ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanadi, bu esa ularni kelajakdagi mutaxassislik sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dewey, J. (1938). Experience and Education. Kappa Delta Pi.
2. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books.
3. Piaget, J. (1929). The Child's Conception of the World. Routledge.
4. Perkins, D. (1981). The Mind's Best Work. Harvard University Press.
5. Usmonov, A. (2017). Texnologik ta'limda yaratish va innovatsiyalarni amalga oshirishning metodik asoslari. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
6. Tursunov, S. (2015). Ta'limda kreativ fikrlash va loyihalashtirish metodlari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi.
7. Islomov, R. (2019). Texnologik ta'limda talabalarning yaratish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

UO'K 621.314

LABORATORIYA MASHG'ULOTLARIDA QO'LLANILADIGAN IKKI YARIM DAVRLI TO'G'IRILAGICHDAN O'TAYOTGAN KUCHLANISHNI ANIQLASH

<https://zenodo.org/records/15336892>

**Komilov Murodjon Muxtarjon o'g'li,
Mirzaalimov Avazbek Alisherovich,
Mirzaalimov Navro'zbek Alisherovich,
Muydinova Madina Alisherovna,
Mirzaalimova Mavludaxon Saxibovna,
Xaydarov Shoxruxmirza Yorqinbek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti**

Annotatsiya. *Laboratoriya mashg'ulotlarida foydalanilayotgan o'quv stendlarining ko'plab qismlari o'zgaruvchan tok asosida ishlaydi. O'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokga aylantirish natijasida o'quvchi talablar uchun xavfsiz elektr kuchlanishini hosil qilinadi. O'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokga aylantirish uchun to'g'rilagichlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu to'g'rilagichlar bir yarim davrli va ikki yarim davrli holda mavjud bo'ladi. Bir yarim davrli to'g'rilagich kelgan kuchlanishni bir o'qda to'g'rilab*

